

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ — УЧАСТНИКИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Мария Викторовна КАУРАКОВА, аспирант кафедры международного частного права
Московской Государственной Юридической Академии им. О.Е. Кутафина¹

THE TRANS-NATIONAL INVESTMENT FUNDS AS PARTICIPANTS OF TRANS-BORDER INVESTMENT RELATIONS

In the present article a transnational investment fund is understood as a legally competent or incompetent foundation empowered by state, channelling investments, pursuing the objective of maximal investment portfolio diversification according to the geographical criterion, class of active assets, instruments, currency and etc. A free international exchange of capitals leads to the liberalization of international economic activity and removal of barriers on the way of goods, services and works, and also to the securing of international mobility of institutions and persons. Transnational forms of collective investment have a common private method of investment relationships in certain public limits. The international investment funds are subjects of international private law and are subject to the method of conflicts of law resolution, specific to this branch of law.

Keywords: *International investment fund, investment, international cooperation, investment cooperation, international private law, applicable law.*

Для целей настоящей статьи под трансграничными инвестиционными фондами понимаются уполномоченные государством, направляющим инвестиции, правоспособные и неправопособные образования, преследующие цель максимальной диверсификации инвестиционных портфелей по географическому признаку, классам активов, инструментам, валютам и прочему. Свободный трансграничный капиталоборот ведет к либерализации международной экономической деятельности и снятию барьеров на пути движения товаров, работ и услуг, а также обеспечению трансграничной мобильности учреждений и рабочей силы. Трансграничным формам коллективного инвестирования присуще частное построение инвестиционных отношений в четких публичных границах. Они являются субъектами международного частного права и подпадают под свойственный только рассматриваемой отрасли права уникальный коллизивно-правовой метод регулирования отношений.

Ключевые слова: *Трансграничный инвестиционный фонд, инвестиция, межгосударственное сотрудничество, инвестиционное сотрудничество, международное частное право, применимое право*

1 Кауракова Мария Викторовна — старший юрисконсульт отдела по правовому сопровождению сделок финансирования слияний и поглощений, Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»)

Развивающиеся трансграничные отношения инвестиционных фондов являются настолько комплексными и многоаспектными, что любое разрабатываемое определение их дефиниции, даже наиболее полное, является всего лишь отражением каких-либо представляющих интерес для автора характеристик и не более.

Для целей настоящей статьи под трансграничными инвестиционными фондами понимаются уполномоченные государством, направляющим инвестиции, правоспособные и не правоспособные образования, преследующие цель максимальной диверсификации инвестиционных портфелей по географическому признаку, классам активов, инструментам, валютам и прочему².

Географический признак для рассматриваемых отношений, по нашему мнению, является определяющим, так как именно на его основе в первую очередь выстраивается все многообразие форм регулирования и реализации инвестиционных предпочтений в финансовой сфере.

Действительно, эффективное развитие инвестиционных отношений является результатом слаженного межгосударственного сотрудничества по линии установления инвестиционного политического климата на локальном, двустороннем и многостороннем (региональном, универсальном) уровнях. Здесь важным является обеспечение предсказуемости отношений во всей своей цепи с момента доступа на рынок до использования результата деятельности иностранного инвестора, включая разрешение трансграничных споров, принятие и исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам в оперативном режиме.

Закрепление на национальном уровне приоритета норм международных договоров, будь то двусторонние инвестиционные соглашения, соглашения об устранении двойного налогообложения, многосторонние региональные и универсальные договоры, устанавливающие основы взаимовыгодного экономического сотрудничества, одним из определяющих условий которого является обеспечение защиты прав иностранных инвесторов через применение эффективных правовых механизмов защиты, также имеет существенное значение для реализации трансграничного инвестиционного сотрудничества.

В то же время непрекращающееся развитие права и правовой системы в целом в целях сближения содержания национальных правовых систем способствует возрастанию роли частного договора в регулировании соответствующих отношений, осложненных иностранным элементом. Естественно, говорить о предпосылках отнесения его к источникам международного частного права преждевременно, но отрицать такую возможность тоже не стоит. Как в свое время указывал римский юрист, «...Всякое право сотворено соглашением, или установлено необходимостью, или закреплено обычаем» (D.1.3.40). Из согла-

2 IFSWF Members' Experiences in the Application of the Santiago Principles <http://www.ifswf.org/pst/stp070711.pdf> (последнее посещение — 18 сентября 2011 г.).

шения в рассматриваемом контексте вытекает как публичное, так и частное право, да и само соглашение в это время рассматривается в качестве совпадения желаний двух или нескольких лиц об одном и том же и их согласии³.

Трансграничная инвестиционная деятельность фондов как одного из основных акторов трансграничной инвестиционной деятельности является разновидностью осуществляемой коллективными образованиями экономической деятельности, за счет наличия в ней иностранного элемента подпадающей под действие международного частного права.

Появление рассматриваемого элемента в цепи частноправовых отношений, реализуемых субъектами трансграничной инвестиционной деятельности, способствует выработке новых подходов, направленных на обеспечение свободы совершения правомерных юридических действий⁴.

В свете настоящего исследования под такой свободой подразумевается независимость и юридическое равенство субъектов трансграничной инвестиционной деятельности, недопустимость вмешательства кого-либо в осуществляемую ими деятельность, автономия воли и свобода договора.

Одним из таких подходов является закрепление принципа трансграничной мобильности учреждений, капитала, рабочей силы, товаров и услуг. В условиях экономической интеграции он наиболее полно проявляется в деятельности глобальных инвестиционных фондов. Через коммерческое присутствие во многих юрисдикциях, осуществляемое за счет открытия постоянных представительств, совершения сделок слияния и поглощения, они обеспечивают аккумуляцию в целях профессионального управления неограниченных по объему портфелей активов, направляемых на реализацию проектов различного пространственного (в том числе и трансграничного), временного и целевого назначения.

Будучи результатом эффективного международно-правового регулирования, свободный трансграничный капиталоборот ведет к либерализации международной экономической деятельности и снятию барьеров на пути движения товаров, работ и услуг, а также обеспечению трансграничной мобильности учреждений и рабочей силы.

Возможность применения универсально-правовых гарантий⁵, закрепленных

3 Римское право для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ М.М. Рассолов, М.А.Горбунов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 34 — 35.

4 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой/ Под редакцией проф. В.П.Мозолина и проф. М.Н.Малеиной; Вступ. ст.проф. В.М.Лебедева. — М.: Норма, 2006. С. 13.

5 Необходимость закрепления надежного национального правового режима для привлечения иностранных частных и коллективных инвестиций в развивающиеся государства вынудила международное сообщество разработать перечень компенсационных мер, применяемых в случае намеренного или ненамеренного ухудшения условий инвестиционной деятельности, вызываемого установлением ограничений по переводу валюты, применением экспроприации или аналогичных мер, нарушением договор-

Сеульской конвенцией 1985 г.⁶, реализуемая в условиях экономического равноправия субъектов международной инвестиционной деятельности⁷, оказывает положительное влияние на развитие международных инвестиционных отношений.

Классическим примером трансграничных инвестиционных фондов являются суверенные фонды благосостояния (sovereign wealth funds), как их принято называть, или по сути проправительственные образования, обеспечивающие поддержание ослабленных мировым кризисом финансовых рынков за счет перераспределения целевого капитала по территориальному, отраслевому принципу при условии эффективной международной диверсификации активов. В настоящее время публичными образованиями на рассматриваемую категорию фондов возлагаются большие надежды в связи с реализацией целей сбережения, накопления и приумножения суверенного капитала, образованного за счет сверхдоходов от экспорта сырья, налоговых поступлений и прочего в том числе в пользу будущих поколений.

Не менее важная роль отводится венчурным фондам — форме коммерциализации высокотехнологичных научных проектов в целях поддержания реального сектора экономики. Стоит заметить, что каждый из видов инвестиционных фондов имеет свои особенности. В отношении венчурных она проявляется в осуществлении прямых инвестиций, когда капиталовложение сопровождается приобретением права участия в деятельности создаваемого или созданного хозяйствующего субъекта, в пределах и на основе которого реализуется инновационный проект.

Трансграничным формам коллективного инвестирования присуще частное построение инвестиционных отношений в четких публичных границах, то есть, к их отношениям применяется императивно-диспозитивный метод регулирования.

Существующий порядок направлен на поддержание баланса частно-правовых и публично-правовых интересов, чему не в малой мере также способствует достижение различных целей как экономического (эффективное управление трансформируемых в целевой капитал публичных и частных финансов, налоговое планирование), так и социального значения (привлечение к реализации наукоемких инвестиционных проектов иностранных специалистов высокого

ных обязательств, а также в связи с началом военных действий. Право на получение гарантии связывают с тесной правовой связью физических или юридических лиц с государством, членом Конвенции (гражданство, место регистрации, осуществление основной деятельности, владение большей частью капитала).

6 Convention establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, 1985 http://www.miga.org/documents/miga_convention_november_2010.pdf (последнее посещение — 11 октября 2011 г.).

7 Оно достигается за счет отказа от судебного иммунитета, свойственного суверенным образованиям и ограничивается экономической и частично правовой сферой, не затрагивая политическую.

потенциала, обеспечение занятости населения, обмен опытом для улучшения показателей труда, развитие инфраструктуры).

Несмотря на общую тенденцию глобализации современных финансовых рынков и интенсификации международных связей на базе свободной трансграничной реализации товаров, работ и услуг, свойственная каждому суверенному образованию уникальная правовая культура накладывает свой отпечаток на порядок и условия осуществления деятельности. Залог эффективности последней во многом зависит от выбора оптимального права и юрисдикции, которые в условиях проведения открытой национальной политики в сфере привлечения внешних капиталовложений способствуют установлению стабильных и предсказуемых трансграничных инвестиционных отношений.

Достигнутый уровень развития международных отношений, в которых непубличные лица осуществляют непосредственное активное участие, позволяет приспособить осложненные иностранным элементом отношения определенному праву и юрисдикции, которые, по их мнению обеспечивают наиболее полное представление их интересов в достижении поставленных целей.

В этом случае проявляется основной принцип построения частных отношений — автономия воли, который подразумевает: 1) свободу вступления в договорные отношения, их видоизменение и прекращение; 2) свободу договора, предусматривающую возможность закрепления конкретного перечня прав и обязанностей; 3) недопустимость применения отказа от предусмотренных договором прав; 4) недопущение вмешательства третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных императивными нормами применимого права; 5) возможность распространения отношений на третьих лиц; 6) распоряжение результатом деятельности участниками отношений либо определенными ими лицами; 7) выбор применимого права; 8) выбор наиболее благоприятного для сторон суда и юрисдикции (*forum shopping*); 9) разрешение разногласий в порядке и на условиях, определенных сторонами⁸.

Явно выраженная воля участников в отношении применимого права в условиях конкуренции юрисдикций является предпосылкой его приспособления новым условиям национального и международного развития, способствуя тем самым его эволюции. В этом плане результатом является либо либерализация правового регулирования либо ее противоположный эффект.

Движимые свободным согласием и доброй волей участники трансграничной инвестиционной деятельности подчиняют свои отношения как определенному правопорядку при условии соблюдения императивных норм национального, наднационального и международного частного права, так и общим принципам

8 Рассматриваемый принцип исходит из правового закрепления фундаментальных начал свободы деловой активности в условиях неограниченной конкуренции. Эта свобода выражается в возможности осуществления на свой страх и риск предпринимательской и иной деятельностью, разрешенной государством, не нарушая тем самым прав третьих лиц.

права⁹. В зарубежной доктрине превалирует мнение, что под императивными нормами права прежде всего понимаются фундаментальные принципы права, а в отношении национального источника — конституционные гарантии.

Помимо правопорядка рассматриваемые лица в целях получения наиболее благоприятного приговора избирают конкретный суд и юрисдикцию для разрешения возникающих споров на определенных сторонами началах. В случае отсутствия какой-либо связи с конкретной юрисдикцией, государства применяют формулу *forum non conveniens* для решения вопроса неэффективности, а также в целях устранения противоречия принципам вежливости и абсолютного территориального суверенитета¹⁰.

В отсутствие же явно выраженной или неопределенной воли сторон в отношении применимого права прибегают к наиболее тесно связанному со спорным правоотношением праву (*proper law*). Российский законодатель под последним подразумевает право государства, где находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора¹¹. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора в отношениях, связанных с вовлечением частного и публичного капитала в международный оборот, является финансовый посредник¹², на которого и возлагаются функции по аккумуляции и управлению финансами.

9 Art. 1:101, 1:103 of The Principles of European Contract Law, 1999 http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/PECL%20engelsk/engelsk_partI_og_II.htm

10 The Forum Non Conveniens Doctrine and The Judicial Protection Of Multinational Corporations From Forum Shopping Plaintiffs [http://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume19/issue1/Dorward19U.Pa.J.Int'lEcon.L.141\(1998\).pdf](http://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume19/issue1/Dorward19U.Pa.J.Int'lEcon.L.141(1998).pdf) (последнее посещение — 28 сентября 2011 г.)

11 Ст. 1211 Гражданского кодекса Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. Текст с изменениями и дополнениями на 19 июля 2011 года. М.: Проспект, КноРус, 2011. — 544 с.

12 Функция финансового посредничества является основной для трансграничных инвестиционных фондов. Она позволяет, к примеру, частным лицам участвовать в трансграничном перетоке капитала за счет передачи под управление личных сбережений, вкладываемых фондами в различные активы в соответствии с принятой инвестиционной стратегией. Однако финансовой стороной характеристика посреднической функции не ограничивается. Так, суверенные инвестиционные фонды благосостояния обеспечивают проведение государственной политики через публичные капиталовложения, осуществляемые частными структурами.

В то же время финансовое и политическое посредничество необходимо отличать от правового. В отношениях с эмитентами и инвесторами трансграничные инвестиционные фонды предстают в качестве лиц, независимо действующих от своего имени и в своих интересах, хотя и обусловленных должной заботой о сохранении и приумножении переданного им под управление имущества, способствуя свободному движению капитала в целях поддержания как локальных финансовых рынков, так и глобальной финансовой системы в целом.

Применимое право определяется также на основе национальности сторон (личный закон физических (*les personalis*) и юридических (*lex societatis*) лиц) — национальное право, либо места совершения акта (*lex loci actus*), нахождения активов, исполнения договора (*lex loci solutionis*), возникновения нарушения — территориальное право, либо выбора частным инвестором, выступающим в качестве потребителя финансовых услуг в трансграничных отношениях инвестиционных фондов, права государства, наиболее защищающего его интересы.

Зарубежная доктрина и практика предлагает следующие три основания определения применимого права в отсутствие явно выраженной воли сторон: происхождение — национальное право, причинность — территориальное право, и необходимость — право государства, благоприятного для потребителя.

Международная практика в пределах Европейского союза при применении личного закона юридических лиц закрепила домициль (зарегистрированный офис, центральная администрация, основное место деятельности), место нахождения — в отношении их обособленных подразделений, а также домициль и место обычного нахождения в отношении физических лиц в качестве основных критериев¹³.

Характер отношений, обусловленный правовой связью с различными правовыми системами посредством коммерческого или иного присутствия в различных юрисдикциях вызывают к необходимости закрепления института множественности учреждения (присутствия, ведения коммерческой деятельности, нахождение имущества). Его выделение является не случайным, так, вторичное учреждение (*secondary establishment*) через обособленное подразделение, агентство или учреждение является основанием для рассмотрения в ЕС дела с участием ответчика — компании, личным законом которой является право третьего государства¹⁴. В нашем же случае реализация инвестиционных стратегий за счет максимальной территориальной диверсификации активов инвестиционного портфеля способствует эффективному *forum shopping*, предоставляющему процессуальные преимущества, и практическую невозможность применения формулы *forum non conveniens* ввиду наличия устойчивой правовой связи с избранными юрисдикциями.

По нашему мнению, в отношениях, связанных с трансграничной деятельностью инвестиционных фондов личный закон является основной коллизионной привязкой при разрешении спора с участием физических лиц как потребителей

13 Art. 2, 5, 60 of Council Regulation (EC) № 44/2001 of 22 December 2000 «On jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in commercial and civil matters» <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:EN:PDF> (последнее посещение — 10 сентября 2011 г.)

14 Study on residual jurisdiction <http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_residual_jurisdiction_en.pdf> (последнее посещение — 28 сентября 2011 г.)

финансовых услуг. В этом выражается смысл теории персонификации права или закрепленного в римском праве принципа «личного действия права», то есть следования права за лицом и обращение к нему в случае рассмотрения дела с участием такого лица, хотя здесь могут быть некоторые отступления, связанные с возможностью выбора применимого права.

Личный закон ответчика является также определяющим в вопросе установления места рассмотрения дела. Так реализуется общепризнанная формула *actor sequitur forum rei* — «истец обращается в суд по месту жительства ответчика». Право государства, входящего в ЕС, составляет *exclusive jurisdiction*, то есть, дело с участием такого ответчика рассматривается в суде ЕС. В свою очередь, право третьей стороны составляет *residual jurisdiction*. В отсутствие единой юрисдикционной основы при рассмотрении дел с участием на стороне ответчика — лиц из государств-членов ЕС и третьих государств осуществляется заимствование национальных юрисдикционных норм, предоставляющих право судам рассматривать иск и отказывать в применении судебных решений, принятых в нарушение установленных правил подсудности.

Что же касается условий определения территориального права, то, к примеру, закон места исполнения договора чаще всего определяется ссылкой на предусмотренные в нем положения или избранное сторонами право. Локализация активов, свидетельствующая об осуществлении коммерческой деятельности в пределах определенного государства, устанавливается и подтверждается выписками из соответствующих реестров, и в ряде юрисдикций является одним из условий применения соответствующего территориального права. Место совершения акта и возникновения нарушения устанавливаются исходя из фактических обстоятельств дела. В последнем случае имеется в виду нарушение, приведшее к возникновению убытков (реальный ущерб и упущенная выгода). В зависимости от юрисдикции значение имеет либо наступление такого события, в нашем случае, нарушения договорных обязательств, либо возникновение негативных последствий такого нарушения.

Чаще всего выбор юрисдикции осуществляется в пользу территориального права, определяющего пределы дозволенного и недозволенного поведения в границах национального образования, в связи с чем стороны при нарушении положений последнего не вправе ссылаться на положения национального закона. Это непосредственно следует из принципа *pacta sunt servanda* — одного из основополагающих принципов гражданского и международного права, закрепляющего необходимость выполнения договорных обязательств, принятых сторонами на основе свободного согласия и доброй воли. Единственным основанием невыполнения договорных обязательств является возникновение непредвиденного обстоятельства.

В рамках последнего из оснований определения применимого права предусматривается закрепление за потребителем, как наименее защищенной стороны

отношений, права выбора оптимальной для него юрисдикции¹⁵. Это вызвано необходимостью вовлечения частных инвесторов в сопряженный с высоким уровнем риска процесс трансграничного перетока капитала.

Подводя итог вышеизложенному, стоит заметить, что трансграничный характер деятельности обеспечивает помимо максимальной диверсификации активов, влияющей на уровень риска и доходность инвестиционного портфеля, развитие устойчивых и предсказуемых отношений, основанных на автономии воли в отношении выбора материального и процессуального права государства или государств, наиболее благоприятных для участников трансграничной инвестиционной деятельности.

Выход на новые рынки с предложением поставки наиболее конкурентных финансовых услуг, лицами, наделенными полномочиями в решении как локальных, так и глобальных финансовых задач, имеющих порой политическое значение, осуществляется в четких правовых границах, очерченных национальным и международным частным и публичным правом.

Результатом действия публичного права в рассматриваемой сфере является закрепление правового режима трансграничной инвестиционной деятельности, наделение субъективными правами, определение пределов осуществления субъективных прав; частного — реализация субъективных прав преимущественно в пределах договорных отношений.

Исходя вышеизложенного, а также целей и условий деятельности, несмотря на высокую сопряженность с институтами и отраслью публичного права в целом, трансграничные инвестиционные фонды являются субъектами международного частного права и подпадают под свойственный только рассматриваемой отрасли права уникальный коллизивно-правовой метод регулирования отношений, осложненных иностранным элементом.

15 Council Regulation (EC) № 44/2001 of 22 December 2000 «On jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in commercial and civil matters» <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:EN:PDF> (последнее посещение — 10 сентября 2011 г.)